

Producción de biodiesel a partir de las grasas extraídas de la borra de café mediante un proceso en dos etapas: esterificación con H_3PO_4 y transesterificación con KOH

Andrés Camejo¹, Elsy Arenas², John Sánchez², Zulay Mármol², Cintia Chandler² y Cateryna Aiello Mazzarri^{2*}

¹Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería Universidad Rafael Urdaneta. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela.

²Laboratorios de Fermentaciones Industriales, Tecnología de Alimentos y Química Orgánica. Departamento de Ingeniería Bioquímica. Escuela de Ingeniería Química. Facultad de Ingeniería. Universidad del Zulia. Maracaibo, estado Zulia, Venezuela

*Autor de correspondencia: caiello@fing.luz.edu.ve

Recibido: 08-05-2017

Aceptado: 19-09-2017

Resumen

Se estudió la producción de biodiesel a partir de las grasas extraídas de la borra del café, empleando un proceso en dos etapas. Primero, las grasas se sometieron a un proceso de esterificación para estudiar el efecto de la relación molar grasa/metanol, la concentración de catalizador (H_3PO_4) y el tiempo de reacción sobre la conversión de los ácidos grasos libres (AGL) en ésteres metílicos. Se encontró que una doble esterificación en serie a 60°C y 100 rpm, a las mejores condiciones, relación molar grasa/metanol de 1:15, concentración de H_3PO_4 de 2,5% durante 120 minutos, redujo la acidez de 30,72 hasta 1,99%, con una conversión de 93,55%. Luego, las grasas esterificadas se sometieron a un proceso de transesterificación catalizada con KOH en presencia de metanol a 60°C, separando la mezcla por decantación y purificando el biodiesel obtenido mediante lavados con agua acidulada. El biodiesel resultó ser una mezcla de los ésteres metílicos de los ácidos linoleico (48,40%), palmítico (36,21%), esteárico (8,69%) y oleico (6,69%), con una concentración total de $112,924 \pm 7,768$ g/L. Las propiedades del biodiesel obtenido cumplen con los requerimientos de las Normas ASTM D-6751 y EN 14214 en cuanto a densidad y punto de inflamación. Sin embargo, el índice de acidez y la viscosidad resultaron mayores, limitando el uso del biodiesel producido directamente en motores diésel, pudiendo mezclarse con diésel comercial de petróleo para ajustar estos valores.

Palabras clave: Borra de café, biodiesel, esterificación, transesterificación, H_3PO_4 .

Biodiesel production from spent coffee grounds extracted oil using a two-stage process: esterification with H_3PO_4 and transesterification with KOH

Abstract

The production of biodiesel from spent coffee grounds extracted oil, using a two-step process was studied. First, the extracted oil was subjected to an esterification process studying the effect of oil-to-methanol molar ratio,